

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xasanova Saxiba Mamatovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA O'QUVCHILAR ISTE'DODINI NAMOYISH ETUVCHI ZAMONAVIY

TEXNOLOGIYALAR NOMLI METODIK QO'LLANMASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL